

Da (in)aplicabilidade do art. 3º, VI e VII da política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio no município de Jaraguá do Sul/SC de 2019 a 2023

Jennifer Amanda Napoleão¹

Camila Meinerz²

Mara Isa Battisti Raulino³

[DOI:https://zenodo.org/records/17968394](https://zenodo.org/records/17968394)

RESUMO: A automutilação e o suicídio afetam milhões de pessoas, e frente à caracterização como problemáticas de saúde pública, não se deve olvidar que é crucial que se apliquem efetivamente políticas públicas para enfrentá-las. Diante disso, formulou-se o problema: é possível observar, no município de Jaraguá do Sul, localizado no estado de Santa Catarina, nos anos de 2019 a 2023, a aplicabilidade do art. 3º, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio? Foi levantada a hipótese de que, devido à falta de divulgação e implementação consistente de programas preventivos no município, há uma lacuna entre as diretrizes nacionais e as práticas locais, resultando na inaplicabilidade da política pública. O presente artigo utilizou como método científico o hipotético-dedutivo e como método de procedimento o monográfico; para coleta de dados, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental, a qual abarcou a coleta de documentos junto à prefeitura de Jaraguá do Sul e o levantamento do índice de suicídios registrados no município de 2019 a 2022. Inicialmente, foi apresentado um panorama da automutilação e do suicídio, com estatísticas e conceitos que destacam sua natureza social e multifatorial. Em seguida, discutiu-se a emergência de políticas públicas, enfatizando o direito à vida e à saúde, culminando na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Por fim, analisou-se a relação entre a formalização dessa política e sua aplicação no município de Jaraguá do Sul entre 2019 e 2023. Como conclusão do presente estudo científico, a hipótese foi parcialmente confirmada.

PALAVRAS-CHAVE: Automutilação; Suicídio; Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio; Jaraguá do Sul. Políticas Públicas.

ABSTRACT: Self-harm and suicide affect millions of people, and given their characterization as public health problems, it should not be forgotten that it is crucial to effectively implement public policies to address them. In view of this, the following problem was formulated: is it possible to observe, in the municipality of Jaraguá do Sul, located in the state of Santa Catarina, from 2019 to 2023, the applicability of art. 3, VI and VII of the National Policy for the Prevention of Self-harm and Suicide? The hypothesis was raised that, due to the lack of dissemination and consistent

¹ Bacharel em Direito – Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

² Bacharel em Direito – Centro Universitário – Católica de Santa Catarina.

³ Mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Possui graduação em Direito pela Universidade Regional de Blumenau - FURB e Licenciatura em Sociologia pela Universidade Paulista - UNIP, Pós Graduação em Serviço Social, Políticas Públicas e Exercício Profissional - Avanços e Perspectivas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR.

implementation of preventive programs in the municipality, there is a gap between national guidelines and local practices, resulting in the inapplicability of public policy. This article used the hypothetical-deductive scientific method and the monographic method of procedure; For data collection, bibliographic and documentary research was used, which included the collection of documents from the city hall of Jaraguá do Sul and the survey of the suicide rate registered in the municipality from 2019 to 2022. Initially, an overview of self-harm and suicide was presented, with statistics and concepts that highlight its social and multifactorial nature. Then, the emergence of public policies was discussed, emphasizing the right to life and health, culminating in the National Policy for the Prevention of Self-harm and Suicide. Finally, the relationship between the formalization of this policy and its application in the municipality of Jaraguá do Sul between 2019 and 2023 was analyzed. As a conclusion of this scientific study, the hypothesis was partially confirmed.

KEYWORDS: Self-harm; Suicide; National Policy for the Prevention of Self-harm and Suicide; Jaraguá do Sul; Public Policies.

1 Introdução

A automutilação e o suicídio são problemáticas complexas que acompanham a história da humanidade. De origem multifatorial, essas questões tem importância tão significativa que se tornaram parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU): reduzir a mortalidade por doenças não transmissíveis através de mecanismos de prevenção e tratamento; promover a saúde mental e o bem-estar até 2030; e prevenir o suicídio e a alteração de sua tendência de aumento são compromissos mundiais, do qual o Brasil é signatário.

Para além disso, na década de 90, a automutilação e o suicídio passaram a ser considerados problemas de saúde pública passíveis de prevenção, requerendo, como consequência, a atuação do Estado na elaboração e implementação de mecanismos aptos ao seu enfrentamento, através de políticas públicas relacionadas à temática.

Em resposta à problemática, em 2019 foi promulgada a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, pela Lei 13.819, que a instituiu como uma estratégia permanente de prevenção à automutilação e ao suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Entre suas disposições, o art. 3º, VI e VII, em especial, disciplina que são objetivos da política pública informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e

a relevância das lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública passíveis de prevenção, bem com o promover a articulação intersetorial para a prevenção do suicídio, envolvendo entidades de saúde, educação, comunicação, imprensa, polícia, entre outras.

Entretanto, considerando que políticas públicas alcançam o fim para as quais foram elaboradas quando, para além do cumprimento de formalidades, observa-se seu cumprimento material, ou seja, a aplicabilidade efetiva de seu texto legal nos serviços públicos, pergunta-se: é possível verificar a aplicabilidade do art. 3º, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no município de Jaraguá do Sul de 2019 a 2023?

Na tentativa de obter resposta ao suscitado problema de pesquisa, partiu-se da hipótese de que existe uma lacuna entre as diretrizes nacionais estabelecidas na política pública e as práticas locais municipais devido à falta de divulgação e implementação consistente de programas preventivos, o que culmina na inaplicabilidade dos dispositivos acima mencionados.

A metodologia utilizada para desenvolver este artigo foi o método de abordagem hipotético-dedutivo e o procedimento monográfico por meio da pesquisa bibliográfica e documental. As bases bibliográficas foram representadas pelas seguintes obras: O Suicídio, de Émile Durkheim, Políticas Públicas e Direitos Fundamentais, de Felipe de Melo Fonte, Curso de Direito Constitucional, de Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, e Integralidade, intersetorialidade e cuidado em saúde: caminhos para se enfrentar o suicídio, de Luciana Almeida Santos e Luciana Kind. A pesquisa documental apoiou-se principalmente na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e na Constituição Federal.

Com o intuito de corroborar eventual aplicabilidade ou não aplicabilidade do art. 3, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no município de Jaraguá do Sul, procedeu-se à coleta dos índices de suicídio no município e, posteriormente, realizou-se a coleta de materiais documentais junto à Prefeitura Municipal.

No primeiro capítulo do trabalho, foi apresentado um perfil geral da automutilação e do suicídio, através de estatísticas, sua caracterização como

fenômenos sociais e multifatoriais, bem como conceitos. Na sequência, discorreu-se sobre o surgimento das políticas públicas como concretizadoras de direitos fundamentais, com ênfase no direito à vida e à saúde, ligados à temática, e a promulgação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.

Por fim, procurou-se estabelecer uma linha entre a instituição formal da Política Nacional da Prevenção da Automutilação e do Suicídio e sua efetiva aplicabilidade no município de Jaraguá do Sul de 2019 a 2023.

2 Automutilação e suicídio como fenômenos sociais e multifatoriais

A automutilação e o suicídio sempre existiram, no entanto, nem sempre foram compreendidos da mesma maneira: por efeito das mudanças e evoluções sociais trazidas com o decurso do tempo, estes fenômenos, igualmente, adquiriram diversas nuances, variando de acordo com o contexto cultural e histórico em que estavam inseridos. (Scheibe; Luna, 2023).

De qualquer sorte, o que se observa é que, além de acompanharem o desenvolvimento da humanidade, estes fenômenos foram inicialmente interpretados considerando um elemento central, qual seja, a motivação exclusivamente individual em praticar atos lesivos contra si. Por tempos, as interpretações giravam em torno do ser humano, desconsiderando a hipótese de que fatores sociais e, portanto, alheios à vontade individual, poderiam ser componentes e estimuladores dos resultados alcançados com os atos praticados (Santana et. al, 2015).

No entanto, com o desenvolvimento das sociedades, da expansão dos campos de estudo das ciências humanas e principalmente da permanência, no cotidiano, da existência dos casos de automutilação e suicídio, começaram a se proliferar linhas interpretativas destes fenômenos que abrangem aspectos psicossociais e psicopatológicos (Kavina; Kovadloff apud Sehnem; Palosqui, 2014). O que significa, em outros termos, que estes eventos passam a ser interpretados sob uma perspectiva social, ultrapassando a esfera estritamente individual.

Com efeito, é a partir de estudos formulados pelo sociólogo Durkheim que o suicídio e suas condicionantes, como a automutilação, se transformam em fatos sociais, que variam de acordo com a interação que o indivíduo possui com a sociedade

e com demais aspectos de caráter interpessoal (Almeida, 2018). Nesse sentido, explica Durkheim (2000) que o conjunto dos suicídios percebidos em determinada sociedade em um decurso de tempo delimitado não é uma soma de acontecimentos isolados e independentes, mas sim, um novo fato com natureza própria, de origem eminentemente social.

Nesse cenário, o indivíduo e a sociedade se tornam objeto de estudo conjunto: já que cada sociedade tem em sua história um conjunto de indivíduos dispostos ao suicídio e suas condicionantes, essas disposições devem ser estudadas não exclusivamente pelos fenômenos orgânico-psíquicos ou do meio físico no qual os indivíduos estão situados, mas sim de acordo as causas sociais que geram esses fenômenos coletivos (Durkheim apud Almeida, 2004).

O fato é que, para Durkheim (2000), cada povo possui uma taxa de suicídio específica e pessoal, que, quando sofre alterações, segue um padrão de aceleração ou diminuição próprio de cada sociedade que reflete o ritmo da vida social. Por consequência, denota-se nesse momento que: “a sociedade também exerce papel fundamental na construção do indivíduo; fatores sociais, como a família, a escola [...] e a sociedade influenciam incisivamente na produção de um episódio suicida” (Durkheim apud Gonçalves; Gonçalves; Oliveira Júnior, 2011, p. 10).

A partir deste marco em que se compreende a complexidade desses fenômenos sob a perspectiva de que ultrapassam as relações interpessoais e adentram a esfera social, somado ao número elevado de registros de automutilações e suicídios ocorridos mundo afora, se verifica uma tendência de maior visibilidade ao tema, através de discussões e formulações de estratégias que buscam compreender e prevenir tais atos (Santana et. al, 2015).

Na esfera global, denota-se por relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo: no ano de 2021, mais de 700.000 (setecentas mil) pessoas morreram por suicídio, correspondendo a uma em cada cem mortes ocorridas (Organização das Nações Unidas, 2021).

Estatisticamente, observa-se que apesar das maiores ocorrências de suicídio concentrarem-se em países da Ásia e Europa, o Brasil persiste com uma das maiores taxas mundiais em números absolutos (Dantas, 2019). Entre 1980 e 2011, observa-

se que o Brasil apresentou um aumento de 56% nas taxas de mortalidade por suicídio, e que o número de óbitos por 100 mil habitantes subiu de 4,9 para 6,2 entre 2000 a 2012, elevando o país à oitava posição mundial de mortalidade por suicídio em números absolutos (D'Eça Júnior et.al, 2019).

Diante desse cenário, considerando a expressividade dos números atinentes à ocorrência de suicídios e suas condicionantes, o Brasil adotou como compromisso global reduzir a mortalidade por doenças não transmissíveis através de mecanismos de prevenção e tratamento, bem como promover a saúde mental e o bem-estar até 2030, existentes na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (Organização das Nações Unidas, 2024).

Em decorrência da relevância de temas relativos à saúde mental e em virtude do aumento dos índices de suicídios e automutilações no país, foi implementada expansão significativa no objeto do compromisso adotado: atualmente, a prevenção ao suicídio e a alteração de sua tendência de aumento são objetivos a serem alcançados pelo Brasil (Organização das Nações Unidas, 2024).

Para compreender o tema em sua profundidade, é necessário, no entanto, apresentar a definição dos principais termos que o compõem: automutilação e suicídio. O termo automutilação é compreendido por dois elementos; pelo prefixo “auto”, compreendido como a tentativa dos sujeitos em recuperar a atividade em razão de alguma experiência pela qual foram submetidos passivamente; e por meio do radical “mutilação”, que carrega a violência experimentada pelo indivíduo contra si, de caráter violento e entendido como uma prática socialmente inaceitável (Cidade; Zornig, 2022).

Uma das interpretações dadas ao fenômeno é a de que sua existência é classificada como uma resposta radical utilizada como meio defensivo frente ao colapso interno do ser, caracterizada como um verdadeiro recurso extremo (Cidade; Zornig, 2022).

Da mesma forma, a mutilação é compreendida como uma resposta mediante uma dor, sendo um recurso desesperado para abrandar a angústia (Fortes; Macedo, 2017). Em cenário amplo, a automutilação ocorre pela atuação de pessoas que ferem a si próprias de inúmeras formas, como queimaduras, cortes, autoespancamento e outros (Araujo et al., 2016). Categoricamente, a automutilação pode ser dividida em

estereotipada, consistente em atos de se morder, arranhar, entre outros; e a superficial, consiste na utilização de objetos cortantes ou pontiagudos com o intuito de realizar cortes superficiais na pele.

Ainda, dentro da automutilação superficial podem ser localizados três subtipos: compulsivo, episódico e repetitivo (Favazza apud Araujo et al., 2016). [...] Já a automutilação compulsiva ocorre sob um comportamento automático, onde o indivíduo age sem pensar demais, como na tricotilomania, ato deliberado e repetitivo de arrancar os próprios cabelos. Ademais, na automutilação repetitiva, a pessoa se machuca cronicamente e por fim, a automutilação episódica, que acontece periodicamente, tendo como característica a associação a alguns transtornos como depressão, transtornos dissociativos, entre outros (Araujo et al., 2016).

Nesse cenário, considera-se a automutilação como um fator de risco, visto que gera o desencadeamento ao suicídio, gerando aumento do desejo e habilidade suicida (Pinheiro; Warmling; Coelho, 2021). Um estudo internacional da Associação Americana de Psicologia, realizado em uma comunidade chinesa indicou, inclusive, que a automutilação de repetição surge como uma resposta à angústia interpessoal e intrapessoal, no tempo em que a tentativa de suicídio pode gradualmente tornar-se um método no conjunto de ações em resposta às habituais automutilações (Pinheiro; Warmling; Coelho, 2021).

O fato é que esse colapso interno no indivíduo pode se agravar em um quadro mais intenso, tendo em vista que a automutilação é um sinal de alerta para o comportamento suicida (Lima et al., 2023). Nessa perspectiva, a automutilação e o comportamento suicida se encontram conectados, pois a autolesão pode traduzir-se como um desejo de morte ou uma substituição do suicídio, vista como uma forma de contornar a dor e manter a vida (Barbosa et al. apud Lima et al., 2023).

Faz-se necessário, portanto, perpassar pelo conceito de suicídio: do ponto de vista semântico, o termo suicídio, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Saúde de Genilda Ferreira Murta (2017), consiste no ato ou efeito de suicidar-se, destruir-se e realizar a morte por si próprio.

Tal fenômeno deve ser compreendido como espécie do gênero amplo “comportamento suicida”, que abrange uma escala gradativa de fenômenos, quais sejam: ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado. Sobre a

diferenciação dos fenômenos integrantes do comportamento suicida, Silva (2019) destaca que a ideação suicida, caracterizada por pensamentos de morte, é um importante indicativo de risco. Já a tentativa de suicídio envolve ações voltadas à própria morte, ainda que sem desfecho fatal, sendo o principal fator de risco para o suicídio, entendido como uma forma de violência autoprovocada.

O suicídio é, portanto, a medida finalística do comportamento suicida, em que ocorre o resultado morte. Para diferenciá-lo, no entanto, de outros tipos de morte, adiciona-se a presença de duas características: a voluntariedade e intencionalidade, eis que o traço comum ao suicídio é a realização de ato voluntário, em que a vítima detém conhecimento do resultado de sua conduta, qual seja, a morte (Durkheim, 2000).

Em conceituação ilustre, Durkheim (2000) afirma que o suicídio é todo caso de morte que resulta de forma direta ou indireta de um ato (negativo ou positivo), realizado pela própria vítima e com a clara intenção de produzir o resultado morte.

Pode ser conceituado, ainda, como: “um ato consciente de aniquilação autoinduzida [...] em um indivíduo com necessidades, que vivencia um problema para o qual o suicídio é percebido como a melhor solução” (Schneidman apud Scheibe; Luna, 2023, p. 864).

Ainda que praticado pela vítima contra si, o suicídio não é resultado de fatos unicamente individuais, mas sim sociais, pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociológicos, culturais e ambientais, pelo qual a compreensão da automutilação e do suicídio vai além dos estudos que os classificam como fenômenos sociais, por se tratarem, ainda, de fenômenos multifatoriais (Scheibe; Luna, 2023).

De acordo com o dicionário Priberam (2023), a multifatorialidade exprime a ideia de existência de vários fatores ou a fatores de diferentes naturezas e, à vista disso, no contexto da automutilação e do suicídio, pode-se concluir que indica que há várias causas internas e externas, bem como inúmeros fatores de diferentes naturezas que desencadeiam estes fenômenos. Nesse sentido, Marcolan (2018) afirma que o comportamento suicida tem causas multifatoriais e não deve ser reduzido a uma explicação apenas biológica, já que fatores orgânicos, psicológicos, socioculturais e ambientais se combinam e, geralmente, atuam de forma cumulativa, aumentando a vulnerabilidade ao suicídio.

Por tal motivo, Moraes et al. (2020) ressalta que, por ser uma questão multifatorial, a prevenção da automutilação exige a atuação conjunta de diferentes profissionais, além de ações educativas no território, com escuta qualificada e encaminhamentos adequados quando necessário.

Pode-se dizer, nesse sentido, que as taxas de automutilação e suicídio compõem a sociedade e muito dizem sobre sua forma de organização e, em decorrência, estas temáticas passam a ser objeto de estudo por diversos campos do conhecimento, como a filosofia, antropologia, sociologia, medicina e psicologia, exigindo atuação igualmente conjunta na elaboração de estratégias aptas ao seu enfrentamento (Scheibe; Luna, 2023).

Tanto o é que, em 1990, no Brasil, o suicídio e suas condicionantes passaram a ser considerados, além de problemas sociais e multifatoriais, também problemas de saúde pública, requerendo a atuação positiva do Estado na elaboração de instrumentos capazes de prevenir, combater e diminuir as taxas de ocorrências no país (Santos; Kind, 2020).

A figura do Estado surge, nesse cenário, diante da necessidade de se efetivar dois direitos garantidos pela Constituição Federal brasileira de 1988: o direito à vida e o direito à saúde, previstos, respectivamente, no art. 5º, *caput*, e no art. 6º (Brasil, 1988). A efetivação desses direitos depende, no entanto, de atuação estatal positiva, e é justamente nesse contexto em que surgem as políticas públicas (Mendes; Paiva, 2017).

3 Políticas públicas e a prevenção da automutilação e do suicídio

3.1 Políticas públicas como meios de efetivação de direitos fundamentais

Uma das características da Constituição Federal de 1988 é a notável previsão dos direitos fundamentais, reconhecidos como valores basilares que devem ser assegurados indistintamente a todos os indivíduos a fim de proporcionar uma existência digna em sociedade: estes valores basilares ou, melhor, direitos fundamentais, devem ser garantidos ora através da atuação negativa, ora através da atuação positiva do Estado, seja ao não interferir em aspectos da vida privada ou,

ainda, ao elaborar e aplicar mecanismos efetivos à concretização destes valores (Marmelstein, 2019).

Conceitualmente, os direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional e que fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico (Marmelstein, 2019, p. 18). Pode-se dizer, portanto, que os direitos fundamentais: “concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional” (Pereira, 2017, p. 115).

No ordenamento jurídico brasileiro, os direitos fundamentais estão positivados no Título II da Constituição Federal e dividem-se em direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos à nacionalidade e direitos políticos (Pinto, 2009). Ainda que positivados no texto constitucional, isso não significa, por si só, que estes direitos estejam sendo efetivamente garantidos, visto que alguns direitos fundamentais necessitam de atuação estatal positiva para que sejam efetivamente prestados, surgindo, neste contexto, as políticas públicas (Fonte, 2021).

Isso porque a atuação estatal necessária à efetivação dos direitos fundamentais é materializada através da elaboração de políticas públicas, que são criadas e implementadas por meio da atuação conjunta entre o Poder Legislativo e Executivo (Mendes; Paiva, 2017). Pode-se dizer, assim, que políticas públicas: “constituem a base de um conjunto de atividades a ser realizadas pela Administração Pública, para que os fins consagrados no texto constitucional sejam cumpridos, sobretudo no que se refere aos direitos fundamentais [...]” (Carvalho, 2019, p. 09).

Nessa seara, elucida Bucci (2006, p. 14) ao dispor que políticas públicas são:

[...] um programa ou quadro de ação governamental, porque consistem num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito.

Destaca-se que as políticas públicas são formuladas em observância a procedimentos pré-estabelecidos, que não se findam automaticamente com a implementação das políticas em âmbito material; na verdade, a formulação e execução das políticas públicas abrange diversas fases, que envolvem a definição da

agenda pública, formulação e escolha da política pública, implementação pelo órgão competente e a constante avaliação pelos mecanismos previstos na Constituição Federal e nas leis (Fonte, 2021).

Pode-se dizer, dessa forma, que uma das características que as permeiam é a ciclicidade, visto que as finalidades pretendidas com a criação das políticas públicas não são usualmente atingidas em curto prazo, e demandam atuação permanente de controle e avaliação do alcance efetivo de seu texto no plano material (Fonte, 2021).

Ao tratar de temática relacionada à automutilação e o suicídio, é inevitável mencionar a relação direta existente entre os direitos fundamentais e as políticas públicas: é através da formulação de políticas públicas e, portanto, da atuação positiva do Estado, que podem ser efetivamente assegurados os direitos fundamentais à vida e à saúde, estritamente ligados à automutilação e ao suicídio, vez que trata-se de problemática social e de saúde pública que demanda a elaboração de mecanismos aptos a seu enfrentamento, em que pretende-se, primordialmente, preservar a vida humana (Gracioli; Palumbo, 2020).

Os direitos fundamentais à saúde e à vida estão previstos no art. 5º e art. 6º da Constituição Federal, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (Brasil, 1988).

E, ainda:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Brasil, 1988).

Foi ante a necessidade de formulação de um mecanismo apto ao enfrentamento da problemática da automutilação do suicídio e a fim de viabilizar a efetivação do direito à saúde e o direito à vida que, no dia 26 de abril de 2019 foi promulgada a primeira política pública relacionada à prevenção da automutilação e do suicídio, através da Lei nº 13.819/2019, que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio como mecanismo permanente do poder público para

a prevenção desses eventos e o tratamento das condicionantes associadas (Brasil, 2019).

3.2 Política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio (Lei 13.819/2019): atuação preventiva intersetorial

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio foi materializada pela Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, e sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Com sua promulgação, foi alterada a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde e, como consequência, no artigo 10-C da referida lei foi incluída a previsão de que os planos privados de assistência à saúde devem fornecer cobertura de atendimento à violência autoprovocada e às tentativas de suicídio (Brasil, 1998).

A Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio tem como origem o projeto de Lei nº 10.331/2018, que foi apresentado em 30 de maio de 2018, de autoria do deputado Osmar Terra, partido MDB/RS, tendo a seguinte ementa originária: “Estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a automutilação” (Brasil, 2018).

Em decorrência, a Lei nº 13.819/2019 não somente estipulou a notificação compulsória de tentativas de suicídio e de automutilação, como também instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio como estratégia permanente do poder público, com o intuito de prevenir a automutilação e o suicídio e tratar as condicionantes a eles associadas. À vista disso, a supracitada política pública nasce como uma resposta oficial de combate à automutilação e ao suicídio (Brasil, 2019).

Em especial, ressalta-se o artigo 3º da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, em que estão dispostos os objetivos pretendidos com a aplicação da política pública, dentro os quais destaca-se forte presença de atuação intersetorial entre órgãos públicos e privados, fator essencial para alcançar a prevenção da automutilação e do suicídio, pois sua precaução é fortemente caracterizada por inúmeras ações preventivas executadas via trabalho conjunto de diversos setores (Santos; Kind, 2019). Nessa perspectiva, aponta-se que: “para

prevenir o suicídio se faz necessária articulação intersetorial, alinhando políticas públicas de áreas prioritárias, como a saúde, educação e assistência social” (Paula; Botti, 2021, p. 8).

Em especial, os incisos VI e VII expressam ímpar importância no enfrentamento à problemática da automutilação e do suicídio, uma vez que preveem justamente a promoção da articulação intersetorial de entidades de educação, imprensa, saúde, comunicação, polícia, entre outras para a prevenção do suicídio e, ainda, a disseminação de informações sobre a relevância das lesões autoprovocadas como problemas da saúde pública que são suscetíveis de prevenção e combate (Brasil, 2019).

Não basta, no entanto, que uma política pública esteja inserida formalmente no ordenamento jurídico. Na realidade, sua elaboração advém da análise de determinada realidade e de um problema social, e objetiva-se, com sua aplicação, um meio de solução ao problema apresentado e a efetiva produção de seus efeitos (Jardim; Silva; Nharreluga, 2009).

Em outros termos, uma política pública alcança o fim para o qual foi elaborada quando é efetivamente implementada, quando, para além do cumprimento das formalidades de instituição, observa-se seu cumprimento material, ou seja, a aplicabilidade efetiva de seu texto legal através da atuação do Estado e das entidades e órgãos da Administração Pública na realidade.

Considerando que a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio traz, através do art. 3º, VI e VII, objetivos claros e delimitados, teoricamente adequados ao enfrentamento da problemática da automutilação e do suicídio, pretende-se verificar se seu texto está sendo efetivamente cumprido, para o qual limitou-se geograficamente o território do município de Jaraguá do Sul, localizado no estado de Santa Catarina e, temporalmente, o período de 2019 a 2023.

4 Análise de dados

Para Durkheim (2000), a taxa de suicídio de uma sociedade reflete o ritmo da vida social a qual os indivíduos pertencentes àquela sociedade estão inseridos, de tal forma que cada sociedade possui índices que lhe são pessoais.

Uma vez que a problemática é caracterizada como patologia e, sobretudo, como problema de saúde pública passível de prevenção, pode-se dizer que a aplicação concreta de uma política pública sobre o tema, como a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, é capaz de impactar diretamente na diminuição da taxa de suicídio.

Com o intuito de identificar as taxas de suicídio no município de Jaraguá do Sul e verificar eventual variação nos índices em virtude da não aplicação ou aplicação do art. 3º, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, procedeu-se à coleta de dados no município através do Atlas da Violência, que consiste em um portal destinado a organizar informações sobre os casos de violência em âmbito nacional, gerenciado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e com a colaboração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2024).

Os dados foram obtidos pela seleção da categoria violência autoprovocada, que expressa os casos de suicídio ocorridos, delimitando-se como território o município de Jaraguá do Sul e temporalmente o período de 2019 a 2022, que compreende o ano de promulgação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e o último ano apurado pelo portal.

Tendo como unidade a taxa por 100 mil habitantes, infere-se dentro do período de 2019 a 2022 a seguinte taxa de suicídio: (i) 5,63 no ano de 2019; (ii) 18,88 no ano de 2020; (iii) 8,13 no ano de 2021; e (iv) 7,66 no ano de 2022 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2024).

Os dados acima elencados podem ser observados no Gráfico 01 - Demonstração da taxa de suicídio em Jaraguá do Sul, conforme abaixo:

Gráfico 01 - Demonstração da taxa de suicídios em Jaraguá do Sul

Fonte: As autoras, 2024.

Denota-se, em parâmetros gerais, que a taxa de suicídio aumentou significativamente no ano de 2020, marco inicial da pandemia de *Covid-19*, período em que a população permaneceu em quarentena para evitar a propagação do vírus e em que houve a paralisação dos serviços, fator que pode ter contribuído na expansão do número de ocorrências, considerando que de acordo com relatório formulado pela Organização Pan-Americana de Saúde e publicado pela Organização das Nações Unidas (2021), a crise de *Covid-19* impediu de maneira significativa o acesso aos serviços de saúde.

No entanto, a partir do ano de 2021, observa-se o início do declínio na taxa de suicídio do município, que representa o período inicial de retomada à vida cotidiana e à estabilização na prestação dos serviços públicos. Nesse cenário, verifica-se que, após o período pandêmico, os índices de suicídio no município regrediram.

Para avaliar a magnitude da taxa de suicídio de Jaraguá do Sul frente ao cenário estadual, procedeu-se à coleta de dados em Santa Catarina, tendo igualmente como unidade a taxa por 100 mil habitantes, de onde infere-se dentro do período de 2019 a 2022 a seguinte taxa de suicídio: (i) 11,1 no ano de 2019; (ii) 10,72 no ano de 2020; (iii) 11,66 no ano de 2021; e (iv) 11,73 no ano de 2022 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2024).

Os dados acima elencados podem ser observados no Gráfico 02 - Demonstração da taxa de suicídio em Santa Catarina, conforme abaixo:

Gráfico 02 - Demonstração da taxa de suicídios em Santa Catarina

Fonte: As autoras, 2024.

Em análise aos dados obtidos, observa-se que o município de Jaraguá do Sul apresentou um comportamento alarmante no ano de 2020, com uma taxa de suicídios muito superior à média estadual, reforçando o impacto da pandemia de Covid-19 sobre o município. Por outro lado, enquanto Jaraguá do Sul aponta uma tendência de declínio, verifica-se que Santa Catarina, apesar de demonstrar maior estabilidade nas variações das taxas de suicídios frente ao município, enfrenta números persistentes, de aumento progressivo.

Além disso, para enriquecer o estudo e obter, ainda, a dimensão da taxa de suicídio do município de Jaraguá do Sul frente ao cenário nacional, procedeu-se à coleta de dados no Brasil, tendo igualmente como unidade a taxa por 100 mil habitantes, de onde infere-se dentro do período de 2019 a 2022 a seguinte taxa de suicídio: (i) 6,43 no ano de 2019; (ii) 6,53 no ano de 2020; (iii) 7,26 no ano de 2021; e (iv) 7,69 no ano de 2022 (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2024).

Os dados acima elencados podem ser observados no Gráfico 03 - Demonstração da taxa de suicídios no Brasil, conforme a seguir:

Gráfico 03 - Demonstração da taxa de suicídios no Brasil

Fonte: As autoras, 2024.

Em análise aos dados obtidos, observa-se que, em 2020, o índice nacional no Brasil foi quase três vezes menor que o registrado em Jaraguá do Sul. No entanto, enquanto a taxa nacional tem aumentado progressivamente ao longo dos anos, o município de Jaraguá do Sul apresenta uma tendência de declínio desde 2020.

Ainda assim, apesar dessa redução, os índices de suicídio em Jaraguá do Sul permanecem significativamente mais altos que a média nacional, destacando a importância de se manter a atenção contínua, o aprimoramento de estratégias e a implementação eficaz da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, como meio à prevenção do suicídio e à mitigação de seus fatores condicionantes no município.

5 Análise da (in)aplicabilidade do art. 3º, vi e vii da política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio no município de Jaraguá do Sul de 2019 a 2023

O município de Jaraguá do Sul, delimitado para a análise de aplicabilidade ou não aplicabilidade do art. 3, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, situa-se no estado de Santa Catarina e foi fundado após sua emancipação do município de Joinville, através do decreto nº 565 de 26 de março de 1934 (Jaraguá do Sul, 2024).

Conforme o último censo (2022) realizado pelo IBGE, o município possui população aproximada de 182.660 habitantes, tendo como descendência alemães, pretos, italianos, húngaros e poloneses, o que contribuiu na diversificada formação

cultural da cidade (Jaraguá do Sul, 2024). O IBGE declara que o Índice de Desenvolvimento Humano do município corresponde a 0,803, ocupando a 8ª posição no Estado e 34º posição no Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010).

Economicamente, o município é um dos principais parques fabris de Santa Catarina, com mais de mil indústrias de pequeno, médio e grande porte que fabricam principalmente produtos dos setores de metalmeccânica, malhas, confecções, gêneros alimentícios, essências, cosméticos, além de componentes eletrônicos e informática (Jaraguá do Sul, 2024).

A estrutura do sistema de saúde mental em Jaraguá do Sul é abrangente e diversificada, composta por três tipos de Centros de Atenção Psicossocial: o CAPSi (Infante Juvenil), o CAPS II e o CAPSad (Álcool e outras Drogas), que oferecem serviços essenciais de assistência à saúde para a comunidade, focando no atendimento de pessoas com transtornos mentais (Jaraguá do Sul, 2023).

Complementando essa rede, o Centro de Valorização da Vida – CVV desempenha um papel crucial na promoção do apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo indivíduos que enfrentam depressão, ansiedade, estresse e outras dificuldades de saúde mental (Jaraguá do Sul, 2017).

Com a promulgação da Política Nacional da Prevenção da Automutilação e do Suicídio pela Lei 13.819/2019, foi atribuída ao município, por meio do art. 3, VI e VII, a incumbência de promover e aplicar mecanismos para prevenir a ocorrência do suicídio e de suas condicionantes, através da atuação intersetorial entre órgãos da saúde, educação, comunicação, bem como da disponibilização de informações sobre o tema como como problemas de saúde pública passíveis de prevenção (Brasil, 2019).

Para verificar a não aplicabilidade ou aplicabilidade destes dispositivos no município, procedeu-se à verificação da existência de planos, planejamentos, estratégias, comissões, portarias e convênios municipais que preveem a atuação intersetorial na prevenção da automutilação e do suicídio e disponibilizam informações sobre o tema, e para tanto, foram coletados documentos junto à prefeitura de Jaraguá do Sul, dentro das Secretarias de Educação, Saúde e Comunicação.

Em relação à Secretaria de Educação, em análise ao Ofício emitido sob nº 9247/ Semed, verifica-se que o município possui uma equipe multiprofissional

exclusiva para a prestação de serviço de psicologia e serviço social, composta por um psicólogo e uma assistente social, sendo sua atuação pautada em ações aliadas às diretrizes do projeto político-pedagógico das unidades escolares atendidas na rede municipal de ensino (Jaraguá do Sul, 2024).

Os serviços realizados são voltados à melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, por meio da mediação em relações sociais, em que a equipe multiprofissional realiza sua imersão no contexto escolar via observação participante, com o intuito de elaborar estratégias de atividades em grupo que integrem todo o núcleo escolar, como alunos, professores e demais profissionais da instituição acerca da demanda escolar, através de rodas de (i) conversas, (ii) palestras, (iii) estudos de caso, (iv) orientações aos professores, pais ou responsáveis, todos com temáticas específicas constatadas por meio da observação participante (Jaraguá do Sul, 2024).

Com essas atividades em grupo, se pretende desenvolver ações relacionadas à prevenção de situações de violência, como *bullying*, uso excessivo de redes sociais, sexualidade, comportamentos agressivos, ansiedade, problemas relacionados à indisciplina, autoestima, conflitos familiares, intolerância, falta de interesse pelo estudo e falta de autorregulação emocional (Jaraguá do Sul, 2024).

No tocante à Secretaria da Saúde, pelo ofício⁴ fornecido denota-se o registro de ações realizadas entre o período de 2021 a 2024, através do levantamento das ações realizadas pelo município de forma intersetorial com o incentivo do debate a respeito do suicídio, manifestado via campanhas em jornais, *outdoors*, redes sociais, palestras e diálogos promovidos pela prefeitura, objetivando a reflexão sobre a temática (Jaraguá do Sul, 2024).

Entre as atividades já realizadas pelo município, elenca-se a realização da (i) 1ª Conferência Regional de Saúde Mental de Jaraguá do Sul, ocorrida no ano de 2022, tendo como tema central “A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS” (Jaraguá do Sul, 2024).

Aliás, no mesmo ano, foi realizado (ii) um trabalho pela equipe de Saúde Mental da Secretaria de Saúde, em que a equipe participou da Semana Interna de Prevenção

⁴ Anexo B.

de Acidentes do Trabalho (SIPAT), promovida pelo Hospital São José (Jaraguá do Sul, 2024).

Além disso, no ano de 2023 foram realizados eventos promovidos pela Secretaria da Saúde, quais sejam: (iii) uma live sobre Saúde Mental acerca do tema: “A vida Pede Equilíbrio - Janeiro Branco”, como uma das ações do Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a Saúde Mental, evento que contou com o apoio da Prefeitura de Jaraguá do Sul e da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores do Município (Jaraguá do Sul, 2024).

Ocorreu, ainda, a (iv) ação extramuros, realizada junto a uma empresa local para propagar informações sobre Saúde Mental e demais cuidados para manter uma vida em equilíbrio; (v) um encontro no Museu da Paz, onde foram realizadas atividades de auriculoterapia, reiki e meditação, sendo repassadas informações sobre Saúde Mental aos munícipes. O encontro foi coordenado pelo Programa Jaraguá Mais Saudável, junto ao apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Jaraguá do Sul, 2024).

Em continuação, houve a (vi) ação com o tema “Respirar”, que teve como foco levar informações e estratégias de como manter uma vida em equilíbrio, com mais qualidade e comportamentos saudáveis, sendo realizadas também atividades práticas de respiração, relaxamento e meditação com os participantes (Jaraguá do Sul, 2024).

De mais a mais, foi realizada (vii) uma palestra oferecida por profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial sobre o assunto: “A saúde mental é um tema necessário para discussão em todos os âmbitos”, com olhar voltado à área do trabalho e ações que devem ser fortalecidas e fomentadas para aconselhamentos, orientações e monitoramento de possíveis sinais ou queixas sobre a saúde mental, com o intuito de contribuir para melhorar o clima organizacional das empresas e consequentemente propiciar melhor qualidade de vida aos colaboradores (Jaraguá do Sul, 2024).

Para mais, foram promovidas (viii) rodas de conversas, (ix) palestras, (x) passeios e (xi) oficinas terapêuticas que aconteceram no mês dedicado à prevenção do suicídio e saúde mental e (xii) caminhada em prol da vida na nova praça Ângelo Piazero, com visita ao Museu Histórico, oportunidade na qual ocorreram rodas de conversas que versaram sobre a prevenção do suicídio (Jaraguá do Sul, 2024).

Outrossim, os profissionais dos Caps participam do (xiii) XIV Encontro Catarinense de Saúde Mental, evento que ocorreu na Universidade Federal de Santa

Catarina e teve como tema “Humanização, Democracia e Saúde Mental: Encontros e Desencontros”, em que houve oficinas, minicursos, debates, rodas de conversas, palestras, apresentação de trabalhos e trocas de experiências (Jaraguá do Sul, 2024).

Em adição, no ano de 2024, foram realizadas (xiv) ações alusivas ao movimento “Janeiro Branco”, buscando conscientizar a sociedade sobre as necessidades da Saúde Mental, realizadas nos Centros de Atenção Psicossocial e voltadas aos usuários desses locais, bem como (xv) uma palestra sobre o assunto na Câmara de Vereadores (Jaraguá do Sul, 2024).

Para além, realizou-se (xvi) uma caminhada da Luta Antimanicomial que reuniu por volta de 80 pessoas, em que houve várias atividades na Praça Ângelo Piazero. A caminhada foi promovida pela Prefeitura por meio dos serviços de Saúde Mental (CAPSi, CAPS II e CAPSAd) da Secretaria de Saúde, em parceria com o Jaraguá Mais Saudável. O trabalho percorreu algumas ruas do calçadão até a Praça Ângelo Piazero, onde aconteceu a exposição de trabalhos feitos pelos usuários e atividades como auriculoterapia, dança circular e Ritbox (Jaraguá do Sul, 2024).

Além de tudo, foram realizadas as seguintes ações no setembro Amarelo, sendo elas: (xvii) Ação na Escola João Romário, (xviii) Roda de conversa no Cras 84, (xix) Equipe e-Multi e CAPS na SIPAT da Agricopel em 2024, (xx) Peça de Teatro no CAPSi, (xxi) *Workshop* Oxigenar, (xxii) rodas de conversa em escolas, com participação de 468 adolescentes, e (xxiii) rodas de conversa acerca de diagnósticos e medicações (Jaraguá do Sul, 2024).

No que concerne à atuação da Secretaria de Comunicação, constatou-se que em 2022 foram formuladas campanhas publicitárias relacionadas ao setembro amarelo, mês da prevenção do suicídio, por meio da atuação intersetorial das Secretarias da Educação, Saúde e Comunicação em seu desenvolvimento e divulgação. Nestas campanhas, ressaltou-se a necessidade de escutar, aparecer, fazer companhia e dar apoio às pessoas enquanto há tempo, como meio de prevenção à ocorrência do suicídio, campanhas estas que permanecem sendo utilizadas, considerando a boa recepção à época da divulgação inicial (Napoleão, 2024).

Verificou-se, ainda, que enquanto as campanhas publicitárias são pontuais e surgem a partir de uma demanda específica, os conteúdos jornalísticos divulgados pela comunicação são permanentes, de forma que é divulgado à imprensa, *site* e

redes sociais da Prefeitura todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde quanto ao assunto, como rodas de conversa, palestras, atividades de prevenção e conscientização, oficinas temáticas e onde procurar atendimento especializado (Raulino, 2024).

Já em relação à Secretaria de Assistência Social e Habitação, observou-se que são realizadas pelos serviços socioassistenciais rodas de conversas com famílias e indivíduos em relação à temática da automutilação e do suicídio de maneira preventiva (Meinerz, 2024).

No ano de 2022, foi realizada (i) uma roda de conversa com os alunos da escola municipal Lilia Ayroso com temática relacionada à prevenção da automutilação e do suicídio no contexto do setembro amarelo, e, ainda, o tema prevenção ao suicídio foi trabalhado no Grupo de apoio LGBTQIA+, através de (ii) uma palestra com a Psicóloga Janete Hansen, onde foi abordado o autocuidado na saúde mental, visto que há indivíduos no Cras que, em virtude de cuidados com pessoas com deficiência, alcoolismo, depressão e ansiedade, não conseguem estabelecer metas e objetivos de vida (Meinerz, 2024).

Por fim, ainda no âmbito da Secretaria de Assistência Social e Habitação, foi trabalhado o tema da automutilação e suicídio com as seguintes faixas etárias: 12 a 17 anos (iii) (1 encontro), 18 a 59 (iv) (1 encontro) e 60+ (v e vi) (2 encontros), em forma de rodas de conversa (Meinerz, 2024).

Diante do exposto, é perceptível que, embora o município promova e divulgue palestras, eventos educativos com foco na prevenção da automutilação e do suicídio, bem como conferências regionais voltadas à saúde mental, atualmente inexistem diretrizes claras e constantes para orientar a aplicação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio de forma estruturada e abrangente, tornando as ações pontuais e muitas vezes dependentes de iniciativas isoladas.

6 Conclusão

A presente pesquisa buscou, através de análise bibliográfica e documental, discutir sobre como o município de Jaraguá do Sul, localizado no estado de Santa Catarina, agiu em relação à necessidade de aplicação do art. 3, VI e VII da Política

Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio no município, de 2019 a 2023, por meio da identificação de existência de planos, planejamentos, estratégias, comissões, portarias e convênios municipais que previssessem a atuação intersetorial entre órgãos municipais para sua prevenção e a disponibilização de informações sobre a temática como problemas de saúde pública passíveis de prevenção.

Ao elaborar o tema a ser estudado, a hipótese de pesquisa se baseou na existência de uma lacuna entre as diretrizes nacionais estabelecidas na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e as práticas locais municipais, devido à falta de divulgação e implementação consistente de programas preventivos, que culminaria na inaplicabilidade da política pública.

Inicialmente, nesse estudo, percorreu-se a definição da automutilação e do suicídio e a evolução de sua caracterização a problemáticas sociais e de saúde pública, que possuem origem multifatorial e exigem a atuação estatal positiva na elaboração de instrumentos aptos a seu enfrentamento e prevenção, buscando-se a efetivação dos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos constitucionalmente e diretamente relacionados à temática.

Nesse contexto, verificou-se que os instrumentos aptos a concretizarem os direitos fundamentais são as políticas públicas, que não são apenas intervenções administrativas, formuladas através da observância a procedimentos pré-estabelecidos, mas também expressões do compromisso do Estado em preservar vidas e promover o bem-estar social.

A primeira política pública relativa à temática da automutilação e do suicídio surgiu com a promulgação da Lei n 13.819/2019, pela Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que se configura como um marco relevante que busca responder à necessidade urgente de mecanismos permanentes de prevenção e tratamento destes fenômenos, prevendo, entre seus objetivos, a atuação intersetorial entre entidades da Administração Pública e a disponibilização de informações sobre o tema como problemas de saúde pública passíveis de prevenção, por meio do art. 3, VI e VII.

Verificou-se, contudo, que a mera existência da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio não assegura sua eficácia: para que atinja os objetivos para os quais foi elaborada, é imprescindível que sua implementação ocorra de forma

efetiva e coerente, manifestando-se em ações concretas que beneficiem a comunidade.

No contexto do município de Jaraguá do Sul, em pesquisa documental realizada junto à prefeitura municipal, evidenciou-se que o município enfrenta dificuldades em efetivar integralmente as diretrizes nacionais.

A pesquisa mostrou que, embora o município tenha dado alguns passos na divulgação e na implementação de ações preventivas, a política ainda não é aplicada de maneira ampla e sistemática: a análise documental revelou que, na prática, a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio apresenta um nível de implementação parcial, com algumas ações pontuais, inexistindo, no entanto, diretrizes sólidas que orientem a atuação permanente e regular do município sobre o tema.

Através da coleta de dados do índice de suicídio do município de Jaraguá do Sul e do Brasil entre 2019 a 2022, observou-se que a taxa de suicídio de Jaraguá do Sul, embora em declínio nos últimos anos, é significativamente alta quando comparada à média nacional, o que reforça a importância de uma atenção contínua e direcionada, indicando que o município necessita de um reforço na aplicação de programas de saúde mental, bem como de estratégias específicas para sensibilizar e informar a comunidade.

Apesar do declínio nos índices, a manutenção de números elevados sugere que o simples cumprimento formal das políticas não é suficiente: é preciso um esforço adicional para adaptar e personalizar as estratégias de prevenção de acordo com as particularidades locais.

Observa-se que é essencial que sejam desenvolvidas diretrizes consistentes e adaptadas à realidade local, para garantir que a prevenção se consolide como um esforço contínuo e integrado à rede de saúde, educação, comunicação, assistência social e demais entidades públicas, pelo qual conclui-se que o art. 3, VI e VII da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio foi parcialmente aplicado no município de Jaraguá do Sul de 2019 a 2023.

A conclusão a que se chega, então, é que o município de Jaraguá do Sul ainda não alcançou uma aplicação plena das disposições da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, necessitando de maior integração e compromisso

entre as esferas da Administração Pública, por meio da formulação de diretrizes específicas que orientem a atuação na prevenção e combate ao suicídio e à automutilação.

Por fim, entende-se que é indispensável que o município atue de forma contínua e efetiva na aplicação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio para que os índices de suicídio na região diminuam e, conseqüentemente, sejam efetivamente assegurados os direitos fundamentais à vida e à saúde.

Espera-se que as análises aqui apresentadas incentivem não só a continuidade, mas também o aprimoramento da aplicação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para que se estabeleçam ações mais direcionadas, contínuas e eficazes à prevenção e ao enfrentamento da automutilação e do suicídio.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Felipe Mateus de. O suicídio: contribuições de Émile Durkheim e Karl Marx para a compreensão desse fenômeno na contemporaneidade. **Revista Aurora**, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 119–138, 2018. Disponível em: DOI: 10.36311/1982-8004.2018.v11n1.07.p119. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/aurora/article/view/7306>. Acesso em: 13 set. 2024.

ARAUJO, Juliana Falcão Barbosa de et al. O corpo na dor: automutilação, masoquismo e pulsão. **Estilos clin.**, São Paulo, v. 21, n. 2, p. 497-515, 2016. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/estic/v21n2/a12v21n2.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2024.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 mar. 2024.

BRASIL. Câmara dos deputados. **Projeto de Lei n. 10331, de 2018**. Estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e a automutilação. Osmar Terra. Brasília, 30 mai. 2018. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2177204>. Acesso em: 23 jun. 2024.

BRASIL. **Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998**. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Brasília, 3 jun. 1998. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19656.htm. Acesso em: 23 jun. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019**. Institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Brasília, 26 abril 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13819.htm. Acesso em: 29 mar. 2024.

BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de Políticas Públicas em Direito. *In*: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org). **Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico**. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-50.

CARVALHO, Osvaldo Ferreira de. As políticas públicas como concretização dos direitos sociais. **Revista de Investigações Constitucionais**, Curitiba, v. 6, n. 3, p. 773–794, set./dez. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rinc/a/JsrYZ4CfJsDSRntd3L6BpHj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 13 set. 2024.

CIDADE, Natália de Oliveira de Paula; ZORNIG, Silvia Maria Abu-Jamra. Automutilações: uma problemática dos limites. **Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental**, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 643-665, set. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlpf/a/yDx6mLzfNBbrsDgDhCx9tjh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2024.

DANTAS, Eder Samuel. Prevenção do suicídio no Brasil: como estamos? **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 3, p. 01-04, nov. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/TkRBSMjGrKfQ6xYpktb9J4P/#>. Acesso em: 29 mar. 2024.

D'EÇA JÚNIOR, Aurean et al. Mortalidade por suicídio na população brasileira, 1996-2015: qual é a tendência predominante? **Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 20-24, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/BzKzMHbZ5rDwB5n6SStGCzh/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 13 set. 2024.

DURKHEIM, Émile. **O Suicídio: estudo de sociologia**. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

FONTE, Felipe de Melo. **Políticas públicas e direitos fundamentais**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555597417/>. Acesso em: 11 maio 2024.

FORTES, Isabel; MACEDO, Mônica Medeiros Kother. Automutilação na adolescência - rasuras na experiência de alteridade. **Psicogente**, Barranquilla, v. 20, n. 38, p. 353-367, dec. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v20n38/0124-0137-psico-20-3800353.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2024.

GONÇALVES, Ludmilla R. C.; GONÇALVES, Eduardo; OLIVEIRA JÚNIOR, Lourival Batista. Determinantes espaciais e socioeconômicos do suicídio no Brasil: uma abordagem regional. **Nova Economia**, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, p. 281–316, 2011. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/neco/a/rNZc9zpMhgq5FfHSTwjbK3n/?lang=pt#>. Acesso em: 13 set. 2024.

GRACIOLI, Sofia Muniz Alves; PALUMBO, Lívia Pelli. A prevenção à prática do suicídio: a pertinência das políticas públicas e o papel da Psicologia para a efetivação do direito à saúde. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 88664-88682, nov. 2020. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/347337651_A_PREVENCAO_A_PRATICA_DO_SUICIDIO_A_PERTINENCIA_DAS_POLITICAS_PUBLICAS_E_O_PAPEL_DA_PSICOLOGIA_PARA_A_EFETIVACAO_DO_DIREITO_A_SAUDE_PREVENTION_OF_SUICIDE_THE_IMPORTANCE_OF_PUBLIC_POLICIES_AND_PSYCHOLO. Acesso em: 29 mar. 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Índice de Desenvolvimento Humano**. Brasília, 2010. Disponível em:

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/jaraguadosul/pesquisa/37/30255?ano=2010&tipo=ranking>. Acesso em: 13 out. 2024.

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **História**. Brasília, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/jaragua-do-sul/historico>. Acesso em: 13 out. 2024.

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Panorama**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/jaragua-do-sul/panorama>. Acesso em: 13 out. 2024.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Atlas da Violência**. Brasil, 2024. Disponível: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/quem/3/sobre>. Acesso em: 13 out. 2024.

JARAGUÁ DO SUL. Prefeitura de Jaraguá do Sul. **Secretária Municipal de Educação**: Ofício nº 947/2024/GABSECR/Semed. Jaraguá do Sul, 2024.

JARAGUÁ DO SUL. Prefeitura de Jaraguá do Sul. **Secretária Municipal de Saúde**: Registro de algumas ações entre 2021 e 2024. Jaraguá do Sul, 2024.

JARAGUÁ DO SUL. **Síntese da História da Cidade**. Jaraguá do Sul, 2024. Disponível em: <https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/sintese-da-historia-da-cidade-jaragua-do-sul>. Acesso em: 13 out. 2024.

JARAGUÁ DO SUL. **Vereadores apelam por implantação do CAPS III em Jaraguá do Sul**. Jaraguá do Sul, 2023. Disponível em:

<https://www.jaraguadosul.sc.leg.br/destaques/vereadores-apelampor-implantacao-do-caps-iii-em-jaragua-do-sul/>. Acesso em: 13 out. 2024.

JARAGUÁ DO SUL. **Centro de Valorização da Vida realizou 1500 atendimentos em 2016**. Jaraguá do Sul, 2017. Disponível em:

<https://www.jaraguadosul.sc.leg.br/destaques/centro-devalorizacao-da-vida-realizou-1500-atendimentos-em-2016/>. Acesso em: 13 out. 2024.

JARDIM, José Maria; SILVA, Sérgio Conde de Albite; NHARRELUGA, Rafael Simone. Análise de políticas públicas: uma abordagem em direção às políticas públicas de informação. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 2–22, jan./abr. 2009. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pci/a/86sqfsg3NjNcXKFmxf5C9v/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 set. 2024.

LIMA, Luana et al. Violação dos direitos humanos dos pacientes com tentativa de suicídio no Brasil. **Saúde Sociedade**, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 01-12, 2022.

Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-12902022200331pt>. Acesso em: 29 mar. 2024.

LIMA, Luana Mundim de et al. Significados e Ações Frente à Automutilação no Contexto Educacional Brasileiro: Revisão Sistemática. **Psicologia Escolar e Educacional**, Uberlândia, v. 27, p. 1-10, 2023. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pee/a/7sbqk6XPFghqzS7YHZm65F/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2024.

MARCOLAN, João Fernando. Pela política pública de atenção ao comportamento suicida. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Distrito Federal, v. 71, p. 2343-2347, maio 2018. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/reben/a/33QwKvHTdQMFTNYXKdKJ9cz/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 29 mar. 2024.

MARMELSTEIN, George. **Curso de Direitos Fundamentais**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597021097/>. Acesso em: 11 maio 2024.

MEINERZ, Camila. **Informações**. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por id10296@jaraguadosul.sc.gov.br em 2 out. 2024.

MENDES, Gilmar; PAIVA, Paulo. **Políticas Públicas no Brasil: uma abordagem institucional**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547218515/>. Acesso em: 11 maio 2024.

MORAES, Danielle Xavier et al. Caneta é a lâmina, minha pele o papel”: fatores de risco da automutilação em adolescentes. **Revista Brasileira de Enfermagem**,

Goias, v. 73, p. 1-9, 2020. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/reben/a/PHCSPVm5wQncdn6LfdxWV9K/?lang=pt&format=pdf>
Acesso em: 26 out 2024.

MULTIFATORIAL. In: **Priberam**, Dicionário Online de Português, 2024. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/multifatorial>. Acesso em: 13 set. 2024.

MURTA, Genilda Ferreira. **Dicionário brasileiro de saúde**. 1. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2017. Acesso em: 26 out. 2024.

NAPOLEÃO, Jennifer Amanda. **Informações** [pessoal]. Mensagem recebida por id82328@jaraguadosul.sc.gov.br. em 02 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Brasília, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/3>. Acesso em: 26 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **OPAS destaca crise de saúde mental causada pela COVID-19**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/160373-opas-destaca-crise-de-sa%C3%BAde-mental-causada-pela-covid-19>. Acesso em: 26 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Uma em cada cem mortes ocorre por suicídio, revelam estatísticas da OMS**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/132195-uma-em-cada-cem-mortes-ocorre-por-suic%C3%ADdiorevelam-estat%C3%ADsticas-da-oms#:~:text=%C3%89%20necess%C3%A1ria%20uma%20acelera%C3%A7%C3%A3o%20s%20ignificativa,global%20de%20suic%C3%ADdio%20at%C3%A9%202030>. Acesso em: 29 mar. 2024.

PAULA, Joice Cristina de; BOTTI, Nadja Cristiane Lappann. Projetos de lei relacionados à prevenção do suicídio no Brasil. **Revista Mental**, Barbacena, v. 13, n. 23, p. 144-165, jan./jun. 2021. Disponível em: <https://pepsic.bvsalud.org/pdf/mental/v13n23/v13n23a09.pdf>. Acesso em: 12 set. 2024.

PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. **Interpretação constitucional e direitos fundamentais**. 2 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553600281/>. Acesso em: 13 set. 2024.

PINHEIRO, Thayse de Paula; WARMLING, Deise; COELHO, Elza Berger Salema. Caracterização das tentativas de suicídio e automutilações por adolescentes e adultos notificadas em Santa Catarina, 2014-2018. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 30, n. 4, p. 1-12, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/rdNnGb6Pvn58YWJrXTggkXh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 23 jun. 2024.

PINTO, Alexandre Guimarães Gavião. Direito fundamentais: legítimas prerrogativas de liberdade, igualdade e dignidade. **Revista da EMERJ**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 46, p. 126-140, 2009. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista46/Revista46_126.pdf. Acesso em: 13 set. 2024.

RAULINO, Mara Isa Battisti. **Informações!** [pessoal]. Mensagem recebida por gerenciaensinosaude@jaraguadosul.sc.gov.br e esupervisaoensinosaude@jaraguadosul.sc.gov.br. em 27 set. 2024.

RAULINO, Mara Isa Battisti. **Informações!** [pessoal]. Mensagem recebida por estagiocurricularsemed@edu.jaraguadosul.sc.gov.br, gerenciaensinosaude@jaraguadosul.sc.gov.br e supervisaoensinosaude@jaraguadosul.sc.gov.br. em 17 set. 2024.

SANTOS, Luciana Almeida; KIND, Luciana. Integralidade, intersectorialidade e cuidado em saúde: caminhos para se enfrentar o suicídio. **Interface: comunicação, saúde educação**, São Paulo, v. 24, p. 01-13, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.190116>. Acesso em: 29 mar. 2024.

SANTANA, Crisley Buqueroni et al. A história da morte no ocidente e o contexto social como fator de risco para o suicídio. **Ambiente Acadêmico**, Espírito Santo, v. 1, n. 2, p. 42-58, 2015. Disponível em: <https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2018/04/revista-ambiente-academico-edicao-2-artigo-3.pdf>. Acesso em: 12 set. 2024.

SCHEIBE, Simone.; LUNA, Ivânia Jann. Elaboração de diretrizes para atendimento hospitalar de tentativas de suicídio na adolescência. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 863–874, mar. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/K9spvp9Yc6P99c8ZLgwrYVc/#>. Acesso em: 11 maio 2024.

SEHNEM, Scheila Beatriz; PALOSQUI, Vanusa. Características epidemiológicas do suicídio no estado de Santa Catarina. **Revista de Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, p. 365–378, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fractal/a/zjnJtKz9vDSkD8dpRFmPhgg/?lang=pt> Acesso em: 13 set. 2024.

[SEM TÍTULO]. Jaraguá do Sul, 2024. 1 fotografia. 1080x1080 pixels.

[SEM TÍTULO]. Jaraguá do Sul, 2024. 1 fotografia. 1080x1080 pixels.

[SEM TÍTULO]. Jaraguá do Sul, 2024. 1 fotografia. 1080x1080 pixels.

[SEM TÍTULO]. Jaraguá do Sul, 2024. 1 fotografia. 1080x1080 pixels.

SILVA, Lucía. Suicídio entre crianças e adolescentes: um alerta para o cumprimento do imperativo global. **Acta Paulista de Enfermagem**, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 03-

06, maio 2019. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/ape/a/M8sNKQBwSTcm7T5NvSxK9gB/?lang=pt#>>. Acesso em: 11 maio 2024.

ANEXOS

ANEXO A – OFÍCIO Nº 947/2024/GABSECR/SEMED

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

Ofício nº 947/2024/GABSECR /Semed

Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 2024.

À Senhora

Mara Isa Battisti Raulino

Professora do Curso de Direito da Católica (Jaraguá do Sul)

Objeto: resposta à solicitação recebida, via e-mail, em 20 de setembro de 2024, referente a ações desta rede de ensino no que concerne à Lei 13.819/19.

Senhora

Quanto a ações desta Rede de Ensino, no que tange à **Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio (Lei 13.819/19)**, a Secretaria Municipal de Educação informa que dispõe de equipe multiprofissional exclusiva para prestação do Serviço de Psicologia e Serviço Social composta de 1 (um) servidor, psicólogo e 1 (uma) servidora, Assistente Social. A atuação da Equipe Multiprofissional de Psicologia e de Serviço Social, na Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do Sul, efetiva-se na observância das leis, regulamentações, instrumentais teóricos e metodológicos das referidas categorias, pautando as ações em consonância com as diretrizes da Rede Municipal de Ensino e o projeto político-pedagógico das respectivas unidades escolares atendidas.

Objetivando a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, no que se refere à mediação das relações sociais e institucionais, a equipe multiprofissional desenvolve sua imersão e ações nos espaços escolares, por meio de solicitação formal da equipe gestora da unidade escolar (Diretor escolar e coordenadores pedagógicos). Inicialmente, utiliza-se como forma de aproximação ao contexto escolar, a observação participante, sendo essa aproximação inicial, fundamental, pois permite a equipe ter uma dimensão das relações estabelecidas no contexto escolar daquela unidade. Posteriormente, são elaboradas estratégias de atividades em grupo para destacar a participação dos alunos, professores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais da escola, na problematização da "demanda inicial" (queixa escolar), seguindo-se de um planejamento situacional e desenvolvimento de atividades (roda de conversas, estudos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

de caso, palestras, articulação com a rede de atendimento, orientação e assessoramento aos professores, orientação de pais ou responsáveis), pautadas em temáticas específicas e necessárias, elencadas no processo de observação e análise inicial daquele contexto, com destaque no desenvolvimento de ações relacionadas à prevenção de situações de violência, de intimidação sistemática (bullying), uso excessivo e inadequado de telas (redes sociais e afins), sexualidade, problemas relacionados a indisciplinas, aos comportamentos agressivos, à ansiedade, à autoestima, aos conflitos familiares, à intolerância, à falta de interesse pelo estudo e dificuldades de autorregulação emocional entre outros.

Por ora, são esses os procedimentos efetuados pela equipe multiprofissional desta rede de ensino no que diz respeito ao assunto em pauta.

Atenciosamente,

Iraci Müller
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 81/2024

ANEXO B – OFÍCIO DA SECRETARIA DA SAÚDE

Registro de algumas ações entre 2021 e 2024

16/09/2021

A Secretaria de Saúde está incentivando o debate a respeito do suicídio no mês dedicado ao tema em todo o País. Por meio de campanhas em jornais, outdoors e redes sociais a Prefeitura promove palestras e diálogos incentivando reflexões sobre o assunto.

06/04/22

Conferência regional termina nesta quarta e vai colaborar com a política pública de saúde mental

A 1ª Conferência Regional de Saúde Mental de Jaraguá do Sul começou na tarde de terça-feira (5) com a presença de autoridades de Jaraguá, Barra Velha, São João do Itaperiú, Schroeder, Guaramirim, Massaranduba e Corupá. Tendo como tema central "A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS"

26/10/2022

O tema tratado no evento foi “estresse no trabalho”

A equipe de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde participou, nesta terça-feira (25), da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), promovida pelo Hospital São José.

02/01/2023

“A vida pede equilíbrio” foi tema das ações do Janeiro Branco, mês de conscientização sobre a Saúde Mental

26/01/2023

LIVE SOBRE SAÚDE MENTAL

26 de janeiro, foi realizada uma live com o tema: Saúde Mental: A vida Pede Equilíbrio - Janeiro Branco. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Jaraguá do Sul e da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores do Município.

27/01/2023

AÇÃO EXTRAMURO SOBRE SAÚDE MENTAL

No dia 27 de janeiro, uma ação extramuro foi realizada junto a uma empresa local para disseminar informações sobre Saúde Mental e demais cuidados para manter uma vida em equilíbrio.

28/01/2023

ENCONTRO NO MUSEU DA PAZ

No dia 28 de janeiro ao lado do Museu da Paz, foram realizadas atividades de Auriculoterapia, Reiki, Meditação e repassadas informações sobre Saúde Mental aos munícipes. O encontro foi organizado pelo Programa Jaraguá Mais Saudável, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul encerrando as atividades do Janeiro Branco.

03/03/2023

Ação com o tema “Respirar” teve como objetivo levar informações e estratégias de como manter uma vida em equilíbrio

A palestra ocorreu na quinta-feira (2), e teve o objetivo de levar informações e estratégias de como manter uma vida em equilíbrio, com mais qualidade e comportamentos saudáveis. Além disso, também houve atividades práticas de respiração, relaxamento e meditação com os participantes.

02/06/2023

Profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial palestraram sobre o assunto, “A saúde mental é um tema necessário para discussão em todos os âmbitos”.

Na área do trabalho ações devem ser fortalecidas e fomentadas para aconselhamentos, orientações e monitoramento de possíveis sinais ou queixas em relação à saúde mental. Isto não só tende a contribuir para melhorar o clima organizacional das empresas, como também a qualidade de vida de todos os colaboradores.

14/09/2023

Rodas de conversas, palestras, passeios e oficinas terapêuticas estão ocorrendo no mês dedicado à prevenção do suicídio e saúde mental

Foi realizada uma caminhada em prol da vida. A caminhada contou com a participação dos usuários à nova praça Ângelo Piazero, sendo realizada também visita ao Museu Histórico. Além disso, rodas de conversas durante a semana trataram sobre a prevenção do suicídio juntamente com os familiares.

26/10/2023

Profissionais dos Caps participam do XIV Encontro Catarinense de Saúde Mental: Evento aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina e teve como tema “Humanização, Democracia e Saúde Mental: Encontros e Desencontros”

O evento teve como tema “Humanização, Democracia e Saúde Mental: Encontros e Desencontros” e o cronograma contou com oficinas, minicursos, debates, rodas de conversas, palestras, além de apresentação de trabalhos e trocas de experiências.

01/2024

Janeiro Branco

Janeiro é considerado, desde 2014, o mês em favor da Saúde Mental. O movimento “Janeiro Branco” busca conscientizar a sociedade sobre as necessidades da Saúde Mental. Em Jaraguá do Sul, ações alusivas à campanha estão ocorrendo nos Centros de Atenção Psicossocial e são voltadas aos usuários desses locais. Além disso, no dia 29, às 13h30, haverá uma palestra sobre o assunto na Câmara de Vereadores. O encontro será aberto ao público e transmitido ao Vivo pela TV Câmara.

05/02024

A Caminhada da Luta Antimanicomial reuniu cerca de 80 pessoas e teve várias atividades na Praça Ângelo Piazero

A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio dos serviços de Saúde Mental (CAPSi, CAPS II e CAPSAd) da Secretaria de Saúde, em parceria com o Jaraguá Mais Saudável, promoveu na quarta-feira (29), no centro da cidade, a Caminhada da Luta Antimanicomial. O evento contou com a participação de 80 pessoas, entre usuários, equipe técnica e população em geral.

O grupo percorreu algumas ruas do calçadão até a Praça Ângelo Piazero onde teve exposição de trabalhos feitos pelos usuários e atividades como auriculoterapia, dança circular e Ritbox.

Setembro Amarelo 2024

Preparativos para nosso Setembro Amarelo!

Ação na Escola João Romário.

Roda de conversa no Cras 84 - Setembro Amarelo

Equipe e-Multi e CAPS na SIPAT da Agricopel 2024

Peça de Teatro hoje no CAPSi

Workshop Oxigenar: Ação do Nosso Setembro Amarelo!

Rodas de conversa nas escolas! Ao todo, tivemos 468 adolescentes participando..

Fechando Setembro Amarelo 🌻 Roda de conversa sobre diagnósticos e medicações com o Dr. Alírio.

ANEXO C – CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DO SETEMBRO
AMARELO 01

 **SETEMBRO
AMARELO**
MÊS DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

**“Pode falar,
estou te ouvindo.”**

Escute enquanto
é tempo.

JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO D – CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DO SETEMBRO
AMARELO 02

 **SETEMBRO
AMARELO**
MÊS DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

**"Posso te fazer
companhia?"**

Apareça enquanto
é tempo.

JARAGUÁ DO SUL
PRÉFECTURA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO E – CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DO SETEMBRO
AMARELO 03

 **SETEMBRO
AMARELO**
MÊS DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

“Ta tudo bem?”

Pergunte enquanto
é tempo.

JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO F – CAMPANHA
PUBLICITÁRIA DO SETEMBRO
AMARELO 04

**SETEMBRO
AMARELO**
MÊS DA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

"Você é importante para mim."

Dê apoio enquanto é tempo.

JARAGUÁ DO SUL
PREFEITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE